
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 29 + 316
DOI 10.5281/zenodo.7572833

КУЛЬТУРА СТРАХА: РЕЛИГИОЗНАЯ ПАНИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

CULTURE OF FEAR: RELIGIOUS PANIC AND MODERN SOCIETY

ДЯК ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА,
магистрантка,

*Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.*

DYAK LYUBOV VLADIMIROVNA,
Master's student,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

В данной статье рассматривается Сатанинская паника как одна из разновидностей моральной паники, всплеск которой произошел в 1980 – 90-х гг. в Америке. Рассмотрены предпосылки, механизмы, агенты данной паники. Охарактеризованы последствия паники. В результате отмечено, что на данный момент нет ответа на вопрос о том, что можно сделать, чтобы предотвратить такую панику в будущем, учитывая, что они происходили аналогичным образом в разные периоды времени и в разных странах. Отмечено также, что общество должно научиться критически осмысливать подаваемую информацию извне.

This article examines Satanic panic as one of the varieties of moral panic, the surge of which occurred in the 1980s – 90s in America. The prerequisites, mechanisms, agents of this panic are considered. The consequences of panic are characterized. As a result, it was noted that at the moment there is no answer to the question of what can be done to prevent such a panic in the future, given that they occurred in a similar way at different times and in different countries. It is also noted that society must learn to critically comprehend the information provided from the outside.

Ключевые слова: моральная паника, сатанинская паника, культура страха, религия, новые религиозные движения.

Key words: moral panic, satanic panic, culture of fear, religion, new religious movements.

Введение. Культура и религия тесно взаимодействуют на протяжении всей истории человечества. Так религиозные движения оказывают длительное влияние на современную культуру. Обычно общественность называет эти религиозные группы культурами, но учёные попытались дать им более подходящий термин. Появилось понятие «новые религиозные движения» (НРД) [1, с. 601-612]. В нашей работе мы попытаемся рассмотреть формирование и опасность информации, приведшей такому явлению как сатанинская паника.

ка, также исследуем социологические этой формы культурного страха и то, какое значение она имела для НРД. Чтобы рассмотреть, почему культура так легко формируется страхом, необходимо понять важность религии для повседневной жизни.

Основная часть. Сатанинская паника была одним из видов моральной паники в США, пик которой пришёлся на период между 1980–1990 годов. Многие способствовало созданию этой паники, хотя некоторые социологи указывают на подъем движения «Новые правые» как первопричину [2]. Движение «Новые правые» было собранием консерваторов, объединившихся против либеральных взглядов конца 60-х – начала 70-х годов, в попытке «исправить» современное общество. Это движение оказало глубокое влияние на политику и СМИ, представив либеральные идеи в негативном свете. В основном они были нацелены на идеи, которые угрожали христианскому идеалу. Есть множество примеров того, как это реализовывалось, но самым интересным является демонизация либеральных идей путем связывания их с паранормальными явлениями.

Сатанинская паника с самого начала опиралась на фальсификацию. В 1980 году истории о «восстановленных» воспоминаниях стали очень популярными после того, как женщина по имени Мишель Смит опубликовала книгу, рассказывающую о ее сеансах регрессионной терапии [3, с. 692-712]. Во время этих сеансов она постепенно вспоминала о том, что ее семья была частью сатанинского культа, участники которого пытали ее. Эти воспоминания были представлены общественности как правдивые истории. Но прямые обвинения на сатанинские движения начались после того, как Джуди Джонсон обвинила работника детского сада в сексуальном насилии. После первоначального осмотра врачи не нашли доказательств нападения, но полиция разослала письма семьям, проживающим в этом районе, чтобы предупредить их о потенциальных «преступлениях» [4]. Новость об этом инциденте распространилась моментально через ток-шоу и новостные станции, это привело к тому, что против работников детских садов поступило большое количество обвинений. Они касались педофилии, сатанинских ритуалов, убийств и т. д. Заявления полностью опирались на воспоминания и свидетельства взрослых, которые утверждали, что насилие происходило в далеком детстве или детей, которые были довольно маленькими. Как упоминалось ранее, паника опиралась на фальсификацию. Помимо информационно-развлекательных систем, притворяющихся законными источниками новостей, некоторые ложные заявления были представлены в письменных СМИ.

Как это повлияло на культуру? Одна из целей моральной паники – вызвать большой ажиотаж. Во время сатанинской паники родители утверждали, что ролевые игры заманивают их детей в сатанизм [5]. Здесь важно понять, почему многие изображения и символы используются в любых СМИ, от пентаграмм до изображений ангелов. Они используются, потому что очень узнаваемы. Во многих обществах культура имеет сильное христианское влияние, и поэтому для многих людей ангелы, демоны и сатана являются узнаваемыми образами и прямыми ассоциациями. Использовать образ – значит вызывать ассоциации. Если персонаж в игре имеет образ с рогами и злой улыбкой, это должно вызвать демонические ассоциации. Использование образов и символов – это не все, за что критиковали игры. Существовало утверждение, что эти игры были формой культа, которые постепенно вовлекали игрока в сатанизм. Так внимания было привлечено к Dungeons & Dragons (D&D), когда в 1983 году один из игроков покончил жизнь самоубийством. По утверждению его матери, он был завербован в сатанинский культ игрой, сведен с ума и убит. Это связано с тем, что она нашла у него предсмертную записку, но единственной сообщенной запиской был реквизит D&D [6]. В обществе возникла глобальная идея о взаимосвязи фэнтези – игр с сатанизмом через символику, наличие «магических» атрибутов и т. п.

Итак, какое влияние оказывает моральная паника на НРД сейчас? НРД критикуются со стороны традиционных религий, одна из причин: быстрый темп роста числа последователей.

В современном обществе все быстро меняется, и новые религии могут появиться в любой момент по сравнению с тем, как это было раньше. Эти движения существуют в эпоху интернета, где идеи могут быть распространены в широком доступе. Тем не менее, существует опасение, что именно через интернет молодежь может подвергнуться влиянию опасных идей. Таким образом, в основе паники находились две общественные фобии:

1. Страх за детей и подростков.
2. Неприятие взрослыми интернета как источника опасности для детей и подростков.

Мы живем в пространстве, где технологии обновляются стремительно, те, кто моложе знают интернет и компьютерную технику лучше. Возникает устойчивая фобия о том, что «дети не такие как мы», они углубляются в интернет, и мы не контролируем их безопасность.

Также одним из социальных последствий сатанинской паники является вынесение приговоров отдельным лицам. Дело «Трое из Западного Мемфиса» яркий пример этому [7, с. 227-241]. Трое молодых людей были арестованы по обвинениям в убийстве трех мальчиков с целью проведения сатанинского ритуала. Дело расследовалось в 1993 году в пик сатанинской паники. Именно наличие у обвиняемых символических атрибутов стало решающим в расследовании. Они были приговорены к пожизненному заключению, но лишь в 2010 году оправданы. Таким образом, культовая паника основывалась на обеспокоенности, касающейся безопасности своих близких перед лицом необъяснимых трагедий, эта обеспокоенность касается также сатанинской паники.

Моральная паника – это явление, имеющее длительную историю. Так в конце XVII века в одной из шведских деревень произошло общественное волнение. Паника заключалась в том, что местные дети признавались, что их соседи, а иногда члены семьи приводили их на ритуал Саббатх, который включал в себя обещание себя сатане [8]. По всей Швеции в течение этого времени дети обвиняли сотни взрослых, в основном женщин, в том, что они ведьмы, заставляющие их участвовать в ритуалах. Почти двести обвиняемых были обезглавлены или сожжены на костре. Последствия этой паники были более опасными, чем современной сатанинской паники. Исследование этой ситуации, а также аналогичных показало, что дети с большей фальсифицируют информацию. Следует отметить, что эти обвинения часто выносились перед публикой, таким образом остальные дети, услышав об этом распространяли информацию по цепочке [9].

Заключение. Трудно сказать, что можно сделать, чтобы предотвратить такую панику в будущем, учитывая, что они происходили аналогичным образом в разные периоды времени и в разных странах. Последствия паники заключаются в демонизации социальных групп, которые в действительности не представляют опасности. Музыка вряд ли кому-то навредит, а игры не навязаны со стороны последователей той или иной религии. В зависимости от опыта, полученного из исследований сатанинской паники в Соединенных Штатах, неправомерное преследование отдельных лиц не должно происходить таким же образом. Судебные расследования помогли оправдать некоторых людей из-за обвинений, связанных с сатанинской паникой, но они не прекращают нападков в сторону обвиняемых с позиции общества или СМИ, подобное может разрушить и уничтожить чью-то жизнь. Антикультовое движение также способствовало сатанинской панике, поскольку оно дало политическую и социальную власть родительским группам, которые были сформированы в то время. Эти группы также доказали, что запрет на совместные действия против чего-то привлекает внимание общественности и создает волнение. Мы увидели, как СМИ искажают информацию, действуя заинтересовано в том, чтобы было о чем писать и говорить, зрелищность подачи информации и главного объекта информации играет здесь большую роль. В этом отношении сатанизм идеально подходил под понятие зрелищности.

Что касается моральной паники по поводу сатанизма, то необходимо более широкое культурное понимание этого процесса. Общество должно научиться критически осмыслять подаваемую информацию извне. Мы можем легко проследить как сама общественность впитывает в себя зрелищную информацию, повышая уровень заинтересованность к сфабрикованной проблеме в ущерб аналогичным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dunbar D., Swart S. No Less a Foe Than Satan Himself: The Devil, Transition and Moral Panic in White South Africa, 1989-1993 // *Journal of Southern African Studies*. № 3. 2012. С. 601–621.
2. Frankfurter D. The Satanic Ritual Abuse Panic as Religious-Studies Data. № 1. 2003. С. 108-117.
3. Hughes S. American Monsters: Tabloid Media and the Satanic Panic, 1970-2000 // *Journal of American Studies* 51. 2017. No. 3. pp. 691–719.
4. Introvigne M. Advocacy, Brainwashing Theories, and New Religious Movements // *Religion*. № 2. 2014. С. 303-319.
5. Laycock J. Dangerous Games: What the Moral Panic over Role-Playing Games Says About Play, Religion, and Imagined Worlds // *University of California Press*. 2015. 368 p.
6. Lucas Phillip Charles, Robbins T. *New Religious Movements in the Twenty-First Century Legal, Political, and Social Challenges in Global Perspective*. New York: Routledge, 2004. 364 p.
7. Possamai Adam and Murray Lee. Hyper-Real Religions: Fear, Anxiety and Late-Modern Religious Innovation // *Journal of Sociology* 47. 2011. No. 3. pp. 227-242.
8. Robinson Wendy G. Heaven's Gate: The End // *Journal of Computer-Mediated Communication*. № 3. 1997. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00077.x> (дата обращения: 18. 01. 2023).
9. Romano Aja The History of Satanic Panic in the US – and Why It's Not Over Yet. 2016. URL: <https://www.vox.com/2016/10/30/13413864/satanic-panic-ritual-abuse-history-explained> (дата обращения: 19. 01. 2023).

© Дяк Л.В., 2023.